

Финансиран от Европейския съюз под GA 101121288. Изразените възгледи и мнения обаче са само на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или REA. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган могат да носят отговорност за тях

Координатор на проекта
Sabine Trupp
 ✉ sabine.trupp@emft.fraunhofer.de

Мениджър разпространение на проекта
Mariana Oliveira
 ✉ oliveira@issnova.eu

Underwater Security

UnderSec Consortium е мултидисциплинарна група, съставена от 22 партньори от 11 различни държави

Последвайте ни в официалните ни канали

www.undersec-project.eu

[Undersec_eu](https://twitter.com/Undersec_eu)

[undersec-eu-project](https://www.linkedin.com/company/undersec-eu-project)

Защита на кораби и морска инфраструктура срещу незаконни действия

Funded by European Union

Проектът накратко

Корабите, морските инфраструктури и цялата морска екосистема трябва да бъдат достатъчно защитени срещу възможни незаконни действия, като също така се насърчава подводната сигурност и се гарантира сигурна навигация. UnderSec е посветен на подобряването на морската и подводната сигурност. Проектът включва консорциум от експерти, изследователски институции и технологични партньори, целящи да разработят цялостно решение за подводна сигурност.

Целта

UnderSec има за цел да разработи цялостна система за подводна сигурност за морски активи и инфраструктури, използвайки мултимодални сензори и роботизирани активи.

Пилотите

- 1** Първият слой на защита на изолирания кораб
 - Откриване и възприращи действия срещу незаконен/неразрешен подводен достъп до корпуса на кораба от водолази-нарушители
- 2** Вторият слой на защита на пристанището или критичната инфраструктура (вазми и на входа на пристанището) с фиксирани сензори/активи
 - Откриване на незаконен/неоторизиран подводен достъп, на потопен телен обект, до входа на пристанището от брега
 - Откриване на евентуален потопен/теплен/незаконен/опасен входящ предмет (експлозивни) към входа на пристанището от брега
 - Откриване чрез фиксирани сензори и възприращи действия срещу незаконен/неразрешен подводен достъп от водоза и/или нарушител на подводно превозно средство до входа на пристанището от брега
 - Откриване на подозрителен обект върху корпуса на кораба чрез фиксиране сензори, докато корабът влиза в пристанището
- 3** Третият слой на защита на пристанището/критичната инфраструктура и кораба (чрез/скариране/поискване) с роботизирани сензори
 - Откриване чрез патрулиране на роботизирани активи и възприращи действия срещу незаконен/неоторизиран подводен достъп от водоза и/или нарушител на подводно превозно средство до входа на пристанището от брега
 - Търсене/скариране с роботизирани активи и откриване на подозрителен обект, лежачи на морското дъно, на входа на пристанището или вътре в пристанището
 - Търсене/скариране с роботизирани активи и откриване на подозрителен обект, прикрепен към основата на докинг местата на пристанището
 - Търсене/скариране с роботизирани активи и откриване на подозрителен обект, прикрепен/закачен към корпуса на кораба
- 4** Четвъртият слой на защита на кораба, пристанището и критичната инфраструктура (експлозиране на подозрителни обекти, манипулиране) с активи за роботизирана реакция
 - Открит подозрителен обект, лежачи на морското дъно, на входа на пристанището или вътре в пристанището. Подозрителен предмет, скрит във воден вход на корпуса на кораба, разпознат и класифициран като пакет с наркотици
 - Открит подозрителен обект върху корпуса на кораба, разпознат и класифициран като "наркотици" (улавяне, събиране и безопасно преместване) от роботизиран актив

UnderSec разчита на четири реални пилотни сценария (PUC), които ще бъдат основата за демонстрация, тестване и оценка на всички възможности и капацитет на системата UnderSec.

Техническата рамка

Системата UnderSec използва подход, базиран на слоеве, включващ „горизонтални“ слоеве на технологии за защита и „логически“ слоеве на управление и използване на данни. Първият организира компоненти за специфични задачи за подводна сигурност, докато вторият осигурява правилно управление на данни, управление, анализ и експлоатация.

